

YABANCILAŞMANIN UMUTSUZLUK İLE İLİŞKİSİ: ALANYA'DAKİ GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emine YILDIRIM¹

<https://orcid.org/0000-0002-6891-3872>

Ömer Emre ARSLAN²

<https://orcid.org/0000-0001-8330-9721>

Sertaç SERT³

<https://orcid.org/0000-0003-0716-537X>

Öz

Bu çalışma yabancılaşmanın umutsuzluk ile ilişkisini incelemeyi ve yabancılaşmanın umutsuzluk üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yabancılaşan bireylerin kendilerine, başkalarına, geleceklere dair başarı beklentilerini yitirmeleri ve umutsuzluğa düşmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda 17-24 yaşlarında olan 273 gençten anket tekniği ile veri toplanmıştır. Ankette Beck'in umutsuzluk ölçeği ve Dean'in yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yabancılaşma ve umutsuzluk boyutlarının her birinin arasında bir korelasyonun olduğuna ve yabancılaşma yaşayan gençlerin umutsuzluk düzeylerinde bir artış olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle bir yabancılaşma boyutu olan güçsüzlük boyutunun gençlerin umutsuz hissetmelerini açıklayan en önemli yabancılaşma boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin gelecek beklentilerini içeren bilişsel umutsuzluk boyutu ise diğer umutsuzluk boyutlarına göre yabancılaşmadan daha çok etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Umutsuzluk, Gençler

THE RELATIONSHIP OF ALIENATION AND HOPELESSNESS:

A RESEARCH ON YOUTH IN ALANYA

¹ Öğr. Gör., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Hizmetler, Sakarya Üni. Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, emine.yildirim@alanya.edu.tr

² Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Emlak Yönetimi, omer.arслан@alanya.edu.tr

³ Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, sertac.sert@alanya.edu.tr

Abstract

This study aims to examine the relationship between alienation and hopelessness and to reveal the effect of alienation on hopelessness. Alienated individuals may lose their expectations of success for themselves, others and their future and fall into hopelessness. In this context, data were collected from 273 young people aged between 17-24 years with the questionnaire technique. Beck's hopelessness scale and Dean's alienation scale were used in the survey. As a result of the study, it was concluded that there is a correlation between each of the dimensions of alienation and hopelessness and that there may be an increase in the hopelessness levels of young people experiencing alienation. In particular, it was determined that the powerlessness dimension, which is a dimension of alienation, is the most important alienation dimension explaining the hopelessness of young people. The cognitive hopelessness dimension, which includes the future expectations of individuals, is more affected by alienation than other dimensions of hopelessness.

Key words: Alienation, Hopelessness, Youth

GİRİŞ

Doğaya hükmetmesi gerektiğini anlayan insan, geliştirdiği aletler vasıtasıyla teknolojinin ilerlemesini sağlayarak üretim biçiminde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile üretim biçiminde yaşanan toplumsal dönüşüm, Tönnies'de cemaat/cemiyet, Durkheim'da mekanik/organik dayanışmacı toplumlar olarak, yeni toplumsal düzenin kavramsallaştırılması yapılmıştır. Toplumsal yapı; farklılaşmanın olmadığı, biz duygusunun hâkim olduğu iş bölümünün yaygınlaşmadığı, benzer duyguları hissedip benzer değerlere sahip oldukları, benzer inancı taşıdıkları, kolektif bilincin egemen olduğu cemaatçi toplumlara karşılık gelen mekanik dayanışmacı toplum yapısından; cemiyet toplumlarına karşılık gelen organik dayanışmacı toplum yapısına evrilmiştir. Buna göre; sanayinin geliştiği, iş bölümünün yaygınlaştığı, insanların görev ve sorumluluklarının farklılaştığı, ben duygusunun hâkim olduğu, benzer inanç ve duygulara sahip olmayan, cemiyet toplumlarına karşılık gelen organik dayanışmacı toplum yapısına geçilmiş ve toplumsal hayatın her alanına etki eden bir dizi değişiklikler yaşanmıştır. Cemaat hayatından farklı olarak cemiyet hayatında *“herkes yalnızdır ve birbirine karşı bir gerilim içerisinde yaşar. Faaliyet ve iktidar alanları birbirine karşı keskin biçimde çizilmiştir ki, böylelikle diğerleriyle iletişim kurmayı reddeder ve diğerlerini kendi alanının dışında tutarak bu tarz girişimleri düşmanca bulur”* (Tönnies, 2018: 98). Bu bağlamda yeni şekillenen toplumsal hayatta cemaat toplum yapısının sağlamış olduğu güven duygusundan mahrum olunmuş, kolektif bilinçten uzaklaşmış, bireyselliğin ön plana çıktığı, tek düze ilişkilerin yaşandığı cemiyet hayat tarzı benimsenmiştir. Sonuç olarak insan; tarihsel ve toplumsal bir olgu olan yabancılaşma durumu içerisinde kendisini umutsuz bir şekilde bulmuştur.

Hegel, Feuerbach, Marx, Seeman gibi pek çok filozof ve bilim insanı yabancılaşma kavramını farklı perspektiflerle incelemişlerdir. İnsanlık tarihinin, insanın kendisine yabancılaşması olduğunu belirten Hegel “Mutlak ya da Geist’in doğada kendisine yabancılaştığını” ifade ederek ilk kez yabancılaşma kavramını felsefi boyutuyla ele almıştır (Cevizci, 2022: 453). Feuerbach, insanın kendisine ait değer ve inançları yüce bir varlığa atfederek kendi özüne yabancılaşmasını dinsel bir bakış açısı ile ele almıştır. Feuerbach’a göre din, “insanın kendi kendisine yabancılaşması, insanın kendisinden ayrılmasıdır” (Cevizci, 2020: 1958). Yabancılaşma kavramını Karl Marx ise, “*bir kişi, grup, kurum veya toplum, kendi özgün etkinliğinin sonuçlarına ya da ürünlerine ve/veya içinde yaşadığı doğaya ve/veya diğer insanlara ve aynı zamanda kendi kendisine*” yabancılaşması olarak ele almıştır (Petrovic, 2012: 621). Kapitalist düzen içerisinde emeğine yabancılaşan proletaryanın zaman içinde sadece kendisine değil aynı zamanda başkalarına, doğaya ve türsel varlığına da yabancılaşacağını betimlemek için kullanmıştır. 20. yüzyılda yabancılaşma kavramı toplumsal bağların kopuşu ve insanın insani niteliklerinden uzaklaştırılışı gibi çok çeşitli olguları belirtmek için kullanılmıştır (Langman ve Besnard, 2011: 895). İnsanın giderek yalnızlaşmasına vurgu yapılan yabancılaşma kavramı ile; kişinin kendisi de dahil olmak üzere içinde bulunduğu çevre ve toplumdaki soyutlanarak, toplumsal bir varlık olarak tanımlanan insanın kendi doğasından uzaklaşması anlamına gelmektedir.

- 172 -

Yabancılaşma kavramı farklı kişiler tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu çalışmada yabancılaşma ve umutsuzluk kavramları, Beck vd. (1974)’in umutsuzluk ölçeği ile Dean (1961: 753-758)’in yabancılaşmanın anlamı ve ölçüsü hakkında yazdığı makalesinde yer verdiği: güçsüzlük, kuralsızlık, sosyal izolasyon boyutları bağlamında incelenerek, yabancılaşma ve umutsuzluk kavramları arasındaki ilişkinin gençler üzerindeki etkisi nicel bir çalışma ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Yabancılaşma Kavramı

Dean (1961) “güçsüzlük, kuralsızlık ve sosyal yalıtılmışlık” olmak üzere üç farklı bağlamda yabancılaşma kavramının ele alırken Seeman (1959) aynı kavramı; “güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve kendine yabancılaşma” olmak üzere beş farklı

maddede tanımlamıştır. Dean anlamsızlık ve kendine yabancılaşma maddelerini güçsüzlük ve kuralsızlık başlıklarında incelemiştir.

Türk Dil Kurumu (2019) tarafından “kuvvetsizlik, acizlik, iktidarsızlık” olarak tanımlanan güçsüzlük kavramını bireylerin olayları kontrol etme beklentisi bağlamında ele alan Seeman (1959: 784) “bireyin kontrol beklentileri ile kontrol arzuları arasında bir tutarsızlık duygusu” olarak açıklamakta ve denetim duygusunu kaybeden bireyi güçsüz olarak tanımlamaktadır. Örneğin bir iş yerinde/okulda bireylerin karar verme yetkisi yöneticiler/hocalar tarafından engellendiğinde burada güçsüzlük durumu ortaya çıkmaktadır. Bireyin irade ve kontrol mekanizmasını kaybetmesi sebebiyle yaşadığı güçsüzlük durumu, “özgürlüğün olmaması veya içinde çaresizlik duygusunun” (Mackey, 1970: 85), ortaya çıkması olarak ifade edilmektedir. Böylece bireyin içinde bulunduğu koşullara etki edemeyeceği ve “ne yaparsa yapsın” bu koşulları değiştiremeyeceği düşüncesi (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009: 326) oluşmakta ve kişilerde yabancılaşma durumu meydana gelmektedir. Kendisini çaresiz ve güçsüz hisseden birey içinde bulunduğu durumu değiştiremeyeceğine inanarak pasif kabul içinde bulunur, kader veya şans gibi faktörler tarafından geleceğinin şekilleneceğine inanır. Mackey (1970: 86), güçsüzlüğün doğrudan öğrenme ile ilişkili olduğuna değinerek, güçsüzlüğün içinde barındırdığı duyguların öğrenmeyi engellediğini ifade etmektedir. Buna göre *“eğitim materyalleri ne derecede iyi tasarlanmış olursa olsun, sosyal ilişkilerde kendisini güçsüz duyumsayan öğrenci üstünde çok az etkisi olur”* (Mackey, 1970: 86). Çalışsa da sonuçları değiştiremeyeceğini düşünen ve buna inanan birey, öğrenmek için çaba sarf etme konusunda isteksiz olacaktır.

Seeman (1959:787), yabancılaşmanın bir diğer boyutu olan kuralsızlık bölümünü, Durkheim’ın anomi kavramından türettiğini belirtmektedir. Buna göre normların olmadığı görece normsuzluk durumunu ifade eden anomi kavramı toplumdaki düzenleyici güçlerin dejenere olması ve toplumun ahlaki yapısının çökerek birey üzerinde bağlayıcı özelliğini yitirmesi olarak tanımlanabilir. Kuralsızlık belirli bir sosyal yaşam ortamında davranışlara yol gösterecek net standartlar olmadığında ortaya çıkar ve bu durum insanları kafası karışmış, endişeli ve iş yapamaz hale getirir (Giddens ve Sutton, 2014: 325-326). Merton’a göre anomi, *“insanların yasal yollardan kendi amaçlarına ulaşma şanslarının az olduğu yerlerde sapma davranışı oranları oldukça yüksektir. Bu yüzden insanlar istedikleri şeyleri elde etmek için yasal olmayan yollara başvurur”*

(Kızılc¸elik, 1994: 471). K¸lt¸rel olarak dayatılan bařarı hedefinin d¸ř¸k olması dolandırıcılık, yolsuzluk, ahlaksızlık ve su¸ kısaca t¸m yasaklanmış davranıřları ortaya çıkarır (Merton, 1938: 675-676). “Bireysel davranıřları d¸zenleyen sosyal normların bozulması, kiřisel d¸zensizlik, k¸lt¸rel ¸¸k¸ř, g¸vensizlik” (Seeman, 1959: 787) gibi durumları meydana getirmiř ve bireylerin toplum tarafından kabul g¸rmeyen davranıřlara y¸nelmelerine b¸ylece “kiřinin, ama¸larına toplumsal olarak onaylanmış ara¸lara bařvurarak ulařabileceđine dair inancını yitirmesi” durumuna sebep olmuřtur (zatalay, 2016: 117).

Dean (1961; 754-755) normsuzluđun “ama¸sızlık” ve “normlar ¸atıřması” olmak ¸zere iki farklı alt tipinden bahseder. Buna g¸re; ama¸sızlık anomiye denk gelmekte ve bu kavram hayatın d¸zenini sađlayacak deđerlerin eksik olması sebebiyle kiřilerin deđer yitimi yařayıp umutsuzluđa d¸řt¸klerini ifade etmektedir. Dean, normların ¸atıřması ile; ¸eliřkili normların birey yařamlarını zora sokarak ¸zg¸rl¸klerini kısıtladıđını belirtmektedir.

Seeman (1959: 788) tarafından; “sosyal uyum eksikliđi” olarak tanımlanan izolasyon/soyutlanmışlık/yalıtılmışlık yabancılařmanın bir diđer boyutunu oluřturmaktadır. Soyutlanmışlık/izolasyon; “¸yesi bulunan toplumun belirlenmiř normlarına ve ama¸larına yeterli olmayan bi¸imde katılma ya da bunlara yabancılařma” (Tezcan, 1985: 122) olarak tanımlanmaktadır. “*Yalıtılmışlık, bireyin kendini toplumdan geri ¸ekmesi nedeniyle olabileceđi gibi, ¸evresinin onu dıřlaması nedeniyle de yařanabilir*” (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009: 323). Dean (1961) “soyutlanmışlık” maddesini “sosyal yalıtılmışlık” kapsamında deđerlendirir ve Durkheim’in anomi tanımlamasında belirttiđi gibi “gruptan ayrılan ve grubun standartlarından uzaklařan” bireyleri tanımlamak i¸in kullanır. Buna g¸re; soyutlanmışlık kavramında bireyin toplumdan uzaklařması gibi bir i¸ etken ve aynı zamanda toplumun da bireyi dıřladıđı d¸ř¸ncesi gibi bir dıř etken hakimdir. Toplumun deđer, inan¸ ve d¸ř¸nce yapısı bilinmediđi veya bireyin deđer ve d¸ř¸nce yapısı ile ¸eliřmesi durumlarında birey tarafından i¸inde bulunan kořullar kabul edilemez b¸ylece toplumdan kopar, yalnızlařarak uzaklařır.

İnsanođlu i¸inde yařadıđı hayatı anlama ve anlamlı bir hayat inřa etme isteđine sahiptir. Ancak i¸inde bulunduđu kořullarda birey “hayatı anlayacak ve onunla bař edebilecek bilgiden yoksun” kalabilir (MaCkey, 1970: 88). Bu durumda karmařık bir d¸nyada

yaşadığına inanan birey için hayatı anlamının yolu ve imkânı yoktur. Gençlerin okula devam etmelerinin geleceklerini olumlu yönde etkileyebileceğini tam olarak algılayamamaları, geleceklerini öngörememeleri, kısaca hedeflerine yabancılaşmaları, “anlamsızlık” olarak ifade edilebilir (Seeman, 1959: 786). Sorunları çözmeye kendinde yeterli gücü bulamayan, çaresiz hisseden birey çevresindeki olaylar arasında anlam ilişkisi kuramaz. Bireyin anlam ilişkisini yitirmesi; yapılan işlerin sonucunu tahmin edememesine ve geleceğe dair planlar kuramamasına neden olur. *“Artan bir yetersizlik duygusu geliştiren birey, hayal kırıklığına uğrayarak karar vericilere karşı düşmanca tavır alır ve anlayamadığı şeylerden nefret eder”* (MaCkey, 1970:89).

Seeman (1959: 789) yabancılaşmanın son boyutu olarak ele aldığı kendine yabancılaşmanın “kişinin bir örgütte kendini gerçekleştirememesi” ve “kişinin kendi anlamından uzaklaşması, kendini anlayamaması” olarak iki önemli özelliği üzerinde durmaktadır. *“Ücreti için çalışan bir işçi, üstesinden gelmek için yemek yapan ev hanımı veya başkaları üzerindeki etkisi için hareket eden herkes kendilerine yabancılaşmışlardır”*. Bireylerin tatmin, doyuma ulaşma gibi içsel nedenlerden dolayı değil de para, güvenlik gibi dışsal ödül sağlayan nedenlerden dolayı hareket etmeleri kendilerine yabancılaşmalarıdır. Kısaca kendine yabancılaşma “bireyin kendisini ödüllendirici gerçek doyum sağlayıcı etkinlikler bulmakta yetersiz kalmasıdır” (Tezcan, 1985: 122). Bu ifadeyi eğitim hayatının içinde kendisine yabancılaşan öğrenci örneği ile açıklamak yerinde olur. Buna göre; kendisine yabancılaşan öğrenci *“kendini ödüllendiren okul etkinliği bulamayan öğrencidir. Bir okul etkinliği asla sadece kendi iyiliği için yapılmaz, bazı beklenen ödül için okul etkinliğine katılır”* (Rafalides ve Hoy, 1971: 103-104). Bu anlamda; doyumunu içeriden değil, dışarıdan bulan öğrenci kendisine yabancılaşmış öğrencidir.

Öğrencilerin eğitim hayatında ürettiği ürünlerin çöpe gittiğini belirten Sidorkin (2004: 254, 255), Karl Marx’ın yabancılaşma teorisinde işçilerin emeği karşılığında para ile ödüllendirildiğini, ürettikleri ürünlerin tüketilen nesnelere olduğunu ancak öğrencilerin ürettikleri ürünlerin tasarımları gereği tüketilemez olmalarından dolayı daha büyük bir engelle karşı karşıya olduklarını ifade etmekte ve öğrencilerin yaşadıkları yabancılaşmanın kapitalist süreçte yaşanandan bile daha tehlikeli olduğu değerlendirilmesini yapmaktadır. Ayrıca çalışma sayfalarını doldurmanın ve ders kitaplarını okumanın öğrenciler için zevkli bir uğraş olmadığını, öğrenmenin keyifli hale

getirilmediğini, bu durumun öğrencilerin sıkılmalarına, çaresiz kalmalarına neden olduğunu ve okullardaki eğitimin temelde verimsizleştiğini belirtmektedir. Buna göre öğrenciler; okulları sıradan, tekdüze olarak tanımlamakta, işe yaramayan bir kurum olarak değerlendirmekte ve bu kurumu terk etme düşüncesindedirler (Şimşek ve Katıtaş, 2014: 83). İçinde bulunduğu toplumsal yapı ile aldığı dersler arasında ilişki kuramayan öğrenci derslerine odaklanma noktasında sorun yaşamakta, bu sebeple girdiği derslere ve bölümüne karşı yabancılaşmaktadır. Yabancılaşan öğrenci içinde bulunduğu şartları değiştiremeyeceğine inanmakta, kendisini güçsüz ve çaresiz olarak hissetmekte ve eğitim kurumunda öğrenim görmenin hayatını şekillendirebileceği konusunda planlar yapamamaktadır. Kendisini anlamsızlık içinde bulan öğrenci gönülsüz olarak derslerine devam etmektedir.

Bürokrasinin hâkim olduğu aşırı merkezileşmiş eğitim sistemlerinde, öğrencilerin kararlarda aktif rol almalarına imkân verilmemekte, bu durum öğrencinin kendisini güçsüz ve çaresiz hissetmesine sebep olmaktadır. Case (2008: 331); öğrencilerin neden yükseköğrenime geldiklerini anlamaya çalıştıklarını ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra da ‘tiksintiyle öğrendikleri her şeyi kusma’ eğiliminde olduklarını ifade ederek öğrencilerin eğitim kurumlarına yabancılaşmalarını ortaya koymaktadır.

- 176 -

1.2. Umutsuzluk Kavramı

Türk Dil Kurumunda umut kelimesi üç farklı biçimde tanımlanmıştır. Bu tanımlar kısaca şu şekildedir: “ummaktan doğan duygu: ümit; bu duyguyu veren kimse veya şey: ümit; olması beklenen veya olacağı düşünülen şey, ümit” (TDK, 2019: 2417). İngilizcede umut kavramına karşılık olarak “hope” kelimesi kullanılmaktadır. Hope kelimesi sözlükte; “bir şeyin olmasını veya gerçek olmasını istemek”, “gelecekle ilgili olumlu bir duygu ya da olmasını istediğimiz bir şey” olarak tanımlanmaktadır (Cambridge Dictionary, 2023). Umutsuzluk kavramı ise, Beck vd. (1975) “gelecekte olumsuz sonuçlara yol açabilecek beklenti ve koşullara ilişkin kişi tarafından algılanan bilişsel bozukluk” (akt. Ulucan vd., 2011: 350) olarak tanımlamışlardır. Bu bağlamda arzu ve istek kavramlarıyla aynı anlamda kullanılan umut kelimesi; geleceğe yönelik olumlu bir beklenti içinde olma hali anlamı taşımaktadır. Umutsuzluk kavramı ise; umut kavramının ifade ettiği anlamdan farklı ve karşıt olarak tanımlanmakta ve başarısızlık hükmünü ihtiva etmektedir. Bu bağlamda, “*umut kavramında, hedeflenen eylem planlarına dair başarı beklentisi vardır.*

Umutsuzluk kavramında ise; seçilen eylem planlarında başarısızlık beklentisi bulunmaktadır” (Melges ve Bowlby, 1969: 691). Başarı ve başarısızlık beklentisinin şiddet ve etkisi bireyden bireye, yaşanan koşulların farklılaşmasından dolayı değişiklikler gösterebilmektedir. Bireyin başarı ve başarısızlık beklentisini “beceri veya şansın sonucu ne derecede etkilediğine inanması, diğer insanları ne kadar güvenilir bulması ve sonucun ne kadar uzaklıkta gerçekleşmesini beklemesi olmak üzere üç farklı sorun, hedeflerine ulaşma noktasında belirleyici olmaktadır” (Melges ve Bowlby, 1969: 691). Buna göre birey beceriye karşı talih, güvene karşı güvensizlik, uzun döneme karşı kısa dönem olmak üzere üç ayrı durumu kendi kendine mukayese eder. Bu mukayese sonucunda birey umut ve umutsuzluk süreçlerinden birisini yaşar.

Benliğin zayıflaması, inanç yitimi, anlam kaybı, üretkenliğin yok olması, fiziksel engellilik durumu, çatışma (engelleme) gibi konu başlıkları umutsuzluğun sebeplerini oluşturmaktadır. Sahip olduğumuz duygu, düşünce ve davranış tarzımız dünyamızı, kendimizi ve diğer insanları algılamala biçimlerimizi şekillendirerek benlik biçimimizi oluşturur (Kağıtçıbaşı, 2008: 401). “*Çağdaş deyimiyle benliğin bilinen yönünü benlik kavramı, bilen yönünü de öz-farkındalık olarak adlandırırız. Benlik-kavramı benliğin içeriği (kim olduğumuzla ilgili bildiklerimiz), öz-farkındalık ise kendimiz hakkında düşünme eylemidir. Benliğin bu iki yönü bir araya gelerek bütün bir kimlik duygusu yaratır” (Aronson vd., 2012: 241). Ancak bireyin sosyal çevreden yabancılaşması kendi benliğini doğru bir şekilde kurgulayıp algılamasına engel olacak ve benlik bunalımı içindeki birey, kendisini ve etrafında meydana gelen şeyleri tam anlamıyla yorumlayıp değerlendiremeyecektir. Doğru değerlendirme yapabilme imkânını kaybetmiş olan bireyde kendisine, diğer insanlara, dünyaya ve geleceğine yönelik inancını yitirecektir. İnançla ilgili olarak Fromm şu soruları sormaktadır: “İnsan inançsız yaşayabilir mi? Bizler önce kendimize, sonra çevremizdekilere ve giderek birlikte yaşadığımız her insana inanmaya mecbur değil miyiz? Yaşamın kurallarına uymadan var olabilir miyiz? Cevapların ‘evet’ olması halinde ortaya çıkan şey, inancı olmayan bir insanın umutsuz, yalnız ve korku dolu olacaktır” (Fromm, 2019: 67). Bu bağlamda; geleceğe dair inancını yitiren bir kişi büyük bir kriz içerisinde olacaktır. Çünkü; geleceğe dair umudunu kaybettiği için “manevi dayanaklarını da yitirmiş ve kendisini çöküşe bırakarak zihinsel ve fiziksel çürümenin nesnesi olmuştur” (Frankl, 2022: 85). Geleceğe yönelik inancını yitiren insan aynı zamanda yaşadığı hayatın anlamını kaybedecektir.*

Özellikle aydınlanma düşüncesinin gelişmesiyle birlikte; akıl, bilim, evrensellik, ampirizm, bireycilik, laiklik, hoşgörü gibi yeni düşünme formları ortaya çıkmış ve geleneğin karşısında yerlerini almışlardır. Böylece geleneksel dönemde hayatın anlamını geleneklerde, dinde ve metafizik alanda bulan insan modern dönemde, pozitif düşüncenin gelişmesiyle birlikte geleneksel açıklamalardan sıyrılmıştır. *“Bu dönemde insanın evrenle olan ilişkisi yeniden tanımlanmış ve insanın anlam arayışındaki serüveninde insan mef’ul olmaktan çıkarak yaşamın her alanını düzenleyen fail durumuna gelmiş ve asli fail yüce varlık ortadan kalkmıştır”* (Kaynak, 2012: 677). Asli yüce varlığın yerini akılcı ve bilimsel ilkeler almış ancak bu ilkeler bireye anlamlı bir hayat temin etmekte noksan kalmışlardır. *“İnsanın anlam arayışı içgüdüsel itkilerin bir ‘ikincil ussallaştırılması’ değil, hayatının temel motivasyonudur”* (Frankl, 2022: 105). Bu bağlamda anlamlı bir hayat, yaşamayı motive etmekte ve bireye yaşamak için geçerli sebebi sağlamaktadır. Bu sebepten mahrum olan bireyleri bekleyen yer; umutsuzluk olmaktadır. İnsanı umutsuzluk çukurundan kurtaracak olan şey bir gayeye sahip olmasıdır. Bir yaratım ve üretim süreci içinde aktif olarak yer alan birey, hayatın anlamını burada bulabilecektir. Ancak bireylerin üretkenlikten uzak bir yaşam biçimini benimsemeleri, yaşlılık, hastalık, fiziksel engellilik veya menopoz gibi dönemlere geçmeleri gibi sebepler, bireylerin üretim sürecinin dışına itilmiş hissetmelerine neden olacaktır. Bu bağlamda, umutsuz durum içinde kendisini bulan kişi bunun sebeplerini farklı nedenlere bağlasa da nihai sebep verimli ve üretken tarafının noksan kalmasından kaynaklanabilmektedir (İmamoğlu ve Yavuz, 2011: 226).

Hayattaki diğer olumsuzluklar da bireylerde engellenme duygusunu ortaya çıkarabilir. Cüceloğlu (2006: 279), sahip olmak istediğimiz bir nesneyi elde etmemiz, erişmeyi arzuladığımız bir amaca ulaşmamız veya bir ihtiyacımızın giderilmesi önlenildiği zaman beliren olumsuz duyguya engellenme adı verildiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda *“uzun süren fiziksel rahatsızlıklar, boşanma, başarısızlık, kurtulunması güç bir hastalık, sevilen insan tarafından aldatılma, çok sevilen bir yakının kaybedilmesi, işini yitirme, iflas etme vs. durumlarda olayın ağırlık derecesine ve kişi için taşıdığı öneme bağlı olarak kişiler” kendilerini belli düzeylerde engellenmiş hissedebilirler.* (Gençtan, 1984: 133, akt. İmamoğlu ve Yavuz, 2011: 227) Aynı zamanda bireyin *“terkedilmesi, sevilmemesi hatta beni kimse sevmiyor, ben işe yaramam, yeterli değilim duyguları”* kişinin kendisine yönelik geliştirmiş olduğu engellenme biçimleridir. (Dilbaz ve Seber, 1993: 136)

Engellenen birey ise; benlik saygısını kaybedip umutsuzluk durumunu yaşayabilmektedirler.

2. YABANCILAŞMA VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir insanın kendi hayatında karşılamak zorunda olduğu beş temel ihtiyacı ortaya koymaktadır. Buna göre, en altta yer alan birinci ve ikinci seviyede fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılandıktan sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci ihtiyaçlar sırasıyla; sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme olmak üzere sosyal ihtiyaçların karşılanmasını içerir. En son aşama olan “kendini gerçekleştirmek, kişinin benzersiz insan potansiyelinin geliştirilmesi ve tamamlanmasını tanımlar” (Plotnik, 2009: 443). Kendi benzersiz potansiyelini gerçekleştiremeyen insanda bu ihtiyaçların karşılanmaması, ciddi bir tatminsizlik yaratarak yabancılaşmaya neden olan faktörler arasında yerlerini almaktadırlar.

Psikolojik anlamda yabancılaşma kavramı; *“kişinin sosyal grubundaki insanlarla yakın ya da dostane ilişkiler kuramaması sonucu oluşan uzaklaşma, kişinin kendisinden uzaklaşması. Böyle bir birey için yaşam, kendini gerçekleştirmede sürekli başarısızlığın yaşandığı bir alandır. Böyle bir kişinin kendi kişisel varlığı hakkında derinde yatan bir tatminsizliği vardır”* (Karakas, 2017). Felsefi anlamda yabancılaşma kavramı; *“şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunan insanlara karşı kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti duyma anlamına gelir”* (Cevizci, 2020: 1957). Sosyolojik anlamda yabancılaşma kavramı ise, *“bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmalarını anlatır”* (Marshall, 2021: 798).

Modern döneme geçilmesi ile birlikte geleneksel üretim biçimleri yerini kapitalist üretim biçimine bırakmış ve kitle üretimine geçilmiştir. Kitle üretimine geçilmesiyle birlikte işçinin yaptığı iş ve motivasyonu hakkında yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Klasik yönetim yaklaşımında üretim süreci içinde yer alan işçilere, kullandıkları makinelerin birer parçası gibi yaklaşmıştır. Klasik yönetim yaklaşımında *“çalışmanın psikolojik/duygusal/insani boyutu gözardı edilmiştir”*. Bu şartlar altında çalışan işçi aynı işi devamlı olarak yapması sebebiyle işine yabancılaşmıştır (Zencirkıran, 2019: 43). Klasik yaklaşımdan farklı olarak Neoklasik yaklaşım, çalışmanı psiko-sosyal bir varlık olarak ele almıştır. Bu kapsamda, Hawthorne Araştırması *“insan ilişkileri kuramı”* ve Douglas McGregor’un *“X ve Y*

kuramları” çalışmalarında işçilerin mutluluğunu belirleyen koşulların, kısaca ekonomik temelli olmayan ödüllerin belirleyici olduğu ve psiko-sosyal unsurların çalışan motivasyonunu arttırdığını tespit etmişlerdir (Şahin, 2004: 531-533). Modern yönetim yaklaşımı ise; çalışanların motivasyonunun farklı durumlar çerçevesinde gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Bu kapsamda, sistem yaklaşımı ile motivasyonun “ekonomik, sosyal ve psikolojik” olmak üzere çoklu nedenselliği olduğu ifade edilmektedir (Şahin, 2004: 535). Bu bağlamda, Neoklasik ve Modern yönetim yaklaşımlarında, çalışanların insani boyutlarına da yer verilen üretim biçimlerinde işçilerin, motive olması sağlanarak çalışanların yabancılaşmalarının önüne geçilebilecektir.

“Yaşamakla ilgili Latince ifade inter hominem esse idi ve bu doğrudan çevirisiyle ‘insanlar arasında olmak’ anlamına geliyor; ölmek ise inter hominem esse desinere’dir ve bu da ‘insanlar arasında olmamak’ olarak çevrilebilir” (Csikszentmihalyi, 2022: 238). Bu ifadelerle hayatta olmanın toplumla ne kadar yakın ilişki kurabilme becerisi gerektirdiğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda ‘yalnız’ olan bireyler, insanların arasında olmamaları sebebiyle ölmüş insanlara benzetilebilirler. Bireylerin hissettiği yalnızlık duygusu, “iç karartıcı ve zayıflatıcı bir durumdur. Dünyadaki tek insan kalmış gibi hissedilmesine neden olabilir; sanki artık yaşamak istemiyormuş gibi” (Killen, 1998: 763). Aynı zamanda yalnızlık duygusu, ilişkilerimizde yaşadığımız doyumsuzluk olarak da tanımlanabilir. Diğer bireylerle kurmak istediğimiz iletişim seviyesine ulaşamadığımızda bu duygu meydana gelir. (Hogg ve Vaughan, 2017: 568). Yalnız olan kişi kendisini diğer insanlarla iletişim kurma noktasında izole ederek depresyon sürecini yaşayabilirler. *“Depresyon günlerdir süren aşırı üzüntü veya umutsuzluktur. Günlük yaşam aktivitelerine müdahale eder ve ağır kilo kaybı veya alımı, uyku düzeninde bozulma veya enerji eksikliği gibi fiziksel semptomlara neden olabilir”* (American Psychological Association). Beck (2015: 57), depresyondaki bireyleri tanımlayan anahtar kelimeleri “kasvetli, acı, alaycı, duygusuz ve karamsar” olarak belirlemiştir. Bu anlamda birey içinde bulunduğu toplumdan yabancılaşarak umutsuzluğa düşmektedir.

Umutsuzluğun sonucu olarak depresyon veya intihar gibi süreçler yaşanabilmektedir. *“Durkheim, en özel ve kişisel eylemlerden birisi olan intiharı, yüzeysel olarak bakıldığında sosyolojik açıklamalardan daha çok psikolojik bir açıklamaya uygun bir fenomen görünmesine rağmen, bu eylem açıkça toplumsal birlik problemiyle ve toplumu birarada tutan toplumsal bağlarla ilişkili olduğu için incelemiştir”* (Swingewood, 2014:

127). Bu anlamda, Durkheim bireyi intihara götüren sürecin, toplumda normsuzluk durumunun meydana gelmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Norm/anomi kavramı; “Bir grup ya da kolektivitinin üyeleri tarafından paylaşılan ve birey davranışını büyük ölçüde belirleyen beklentiler” olarak tanımlanabilir (Barbalet, 2020: 653). Bir toplumda varolan normlar söz konusu toplumun sosyal bütünleşmesini ifade etmektedir. Güçlü sosyal bağları olan insan kategorisindeki intihar oranları düşüktür, buna karşılık, daha bireysel insan kategorisindekilerin intihar oranları daha yüksektir (Macionis, 2017: 5). Bu bağlamda *“kişi, yaşamdan koştüğünü kendine açıklamak için en yakınındaki onu çevreleyen koşulları sorunlu tutar. Kendisi hüznü olduğu için yaşamı hüznü bulur. Elbette, bir anlamda, hüznü dışarıdan gelmiştir, ama yaşamındaki şu ya da bu olaydan değil, kendisinin de içinde bulunduğu topluluktan gelmiştir”* (Durkheim, 2019: 310). Durkheim, bu ifadeleriyle intihar gibi oldukça bireysel görünen bir durumun toplumsal boyutunu ortaya koymuştur. Bu anlamda toplumdan uzaklaşarak yalnızlaşan birey yabancılaşacaktır. Bir toplumun normları, toplumsal düzeni sağlama noktasındaki görevlerini yerine getirememeleri, bu toplumda yaşayan bireylerin kendilerine, başkalarına, geleceklere dair başarı beklentilerini yitirmelerine ve umutsuzluğa düşmelerine neden olacaktır.

- 181 -

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Gençlerin yabancılaşma ve umutsuzluk düzeylerini ölçmeyi ve bunların arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu çalışma ilişkisel (korelasyonel) bir araştırma desenine sahiptir. İlişkisel çalışmalar iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemeye, dolayısıyla değişkenlerin birlikte değişim gösterme durumlarının ne olduğunu anlamaya odaklı çalışmalardır ve değişkenlerden biri ele alınarak diğer değişken öngörülme ve açıklanmaya çabalanmaktadır (Martella vd., 1999; Büyüköztürk vd., 2011). Buradan hareketle çalışmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada araştırma modeli, yabancılaşma ve umutsuzluk değişkenlerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi suretiyle, bireylerin yabancılaşma düzeylerinin umutsuzluk düzeylerini etkilediği öngörüsü üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın temel hipotezi şu şekilde kurulmuştur:

H₁: Yabancılaşmanın umutsuzluk üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.

Araştırma hipotezine ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar elde edebilmek için bu hipoteze ek olarak bazı araştırma sorularına da cevap aranmıştır. Bu kapsamda ilgili hipotezle ilgili olarak oluşturulan araştırma soruları da şu şekildedir:

- Katılımcıların güçsüzlük düzeylerinin duygusal, motivasyonel ve bilişsel umutsuzluk düzeylerine etkisi nedir?
- Katılımcıların kuralsızlık düzeylerinin duygusal, motivasyonel ve bilişsel umutsuzluk düzeylerine etkisi nedir?
- Katılımcıların yalıtılmışlık düzeylerinin duygusal, motivasyonel ve bilişsel umutsuzluk düzeylerine etkisi nedir?

Araştırma kapsamında kurulan temel hipotez dışında değişkenler ve alt boyutları arasındaki ilişkiler de incelenmiş ve hipotez testi sonuçlarının yorumlanması amacıyla bu veriler tartışma ve sonuç bölümünde kullanılarak yabancılaşmanın umutsuzluk üzerindeki etkisi güçsüzlük, kuralsızlık ve yalıtılmışlık çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

3.2. Araştırmanın Örnekleme, Veri Toplama Aracı ve Kullanılan Ölçekler

Türkiye İstatistik Kurumu genç nüfusu tanımlarken 15-24 yaş aralığını dikkate almaktadır (TÜİK, 2022). Bu kapsamda gençlerin yabancılaşma ve umutsuzluk düzeylerini ölçmeyi

ve bu iki olgu arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu araştırmanın örneklemini Alanya’da yaşayan veya eğitim gören 17-24 yaş aralığındaki gençler oluşturmaktadır. Bu çalışmada örneklem grubu 17-24 yaş aralığı ile sınırlandırılmış olup 15-16 yaş aralığı çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Örneklem seçiminde kolayda ve tesadüfi örneklem seçimi kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğünü belirleme için çeşitli formüller kullanılmakta olup bunlar incelendiğinde, $N > 10.000$ olduğu durumlarda $n=384$ örneklem büyüklüğünün evreni temsil için yeterli kabul edildiği görülmektedir (Özdamar, 2001; Ural ve Kılıç 2006; Karasar, 2008). Veri toplama süreci sonunda elde edilen geçerli anket sayısı öngörülme sınırlılık nedenlerinden dolayı bu sayısının altında kalmış ($n:273$), bu nedenle çalışmanın sonuçlarının genellenebilirlik düzeyi düşük kabul edilmiş, bulgular ve sonuç bölümünde araştırmaya dahil olan katılımcı grubu özelinde bir yorum ve değerlendirme yapılmıştır.

Tablo 1: Örneklem Grubuna İlişkin Bilgiler (n: 273)

Değişkenler	Gruplar	f	%	Değişkenler	Gruplar	f	%
Cinsiyet	Erkek	107	39,2		17	11	4
	Kadın	166	60,8		18	28	10,3
Öğrenci olunan eğitim düzeyi	Öğrenci değil	18	6,6	Yaş	19	59	21,6
	Önlisans	214	78,4		20	63	23,1
	Lisans	39	14,3		21	52	19
	Lisansüstü	2	0,7		22	30	11
Çocuk Sayısı	Yok	267	98,2		23	17	6,2
	1	3	1,1		24	13	4,8
	2 veya fazla	2	0,7		Evet	97	35,5
Medeni Durum	Bekâr	268	98,2	İşte Çalışma	Hayır	176	64,5
	Evli	5	1,8		3000 TL ve altında	124	46,3
Son mezun olunan okul	İlköğretim	4	1,5	Gelir (Ücret ve/veya Harçlık dahil)	3001 – 6000 TL	55	20,5
	Lise	230	84,2		6001 – 9000 TL	42	15,7
	MYO	26	9,5		9001 – 12000 TL	30	11,2
	Fakülte	9	3,3		12001 TL ve üzeri	17	6,3
	Lisansüstü	4	1,5				

Örneklem grubundan veri toplamak için anket tekniğinden faydalanılmıştır. Buna yönelik olarak hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm örneklem grubunun bazı demografik özelliklerinin belirlenmesi için sorulan sorulardan oluşmaktadır. Tablo

1’de örneklem grubunun tanıtılmasına yönelik bilgiler verilmiştir. Buna çalışmaya katılan gençlerin önemli bir bölümü halihazırda önlisans öğrencisi durumunda bulunan, bekar, 18-21 yaşlarında, lise mezunu, bir işte çalışmayan ve 3000 TL altında gelire sahip olan bireylerden oluşmaktadır.

Anketin ikinci bölümünde Dean (1961) tarafından geliştirilen, Yalçın ve Dönmez (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Yabancılaşma ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek ifadeleri “güçsüzlük” (1. ve 7. ifadeler), “kuralsızlık” (8. ve 12. ifadeler) ve “toplumsal yalıtılmışlık” (13. ve 17. ifadeler) olmak üzere üç boyuttan oluşmakta ve bireylerin yabancılaşma duygularının düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte kullanılan 4. ifade, Türkçe ’ye uyarlanan orijinal ankette “*Üstlerden bir kişi işini bırakmadıkça terfi almak için çok az şans vardır*” şeklinde kullanılmıştır. Ancak örneklem grubu olan gençler göz önünde bulundurulduğunda ve katılımcıların bir kısmının anketi cevapladığı dönemde bir işte çalışmayabileceği düşünüldüğünde ilgili ifade “*İş hayatında yükselme şansı çok azdır*” şeklinde kullanılmıştır. İlgili ölçeğin bu haliyle güvenirlik testi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ankette ölçeğin 13., 14. ve 16. ifadeleri anlam olarak diğer ifadelere göre olumlu bir yargı içerdiği için analiz aşamasına geçmeden, verilen cevaplar ters kodlanarak giriş yapılmıştır. İlgili ölçeğin ifadelerine katılımcıların “kesinlikle katılmıyorum (1)” ve “tamamen katılıyorum (5)” arasında beşli Likert ölçeğine göre cevaplaması istenmiştir.

Anketin üçüncü ve son bölümünde ise Beck vd. (1974) tarafından geliştirilen, Seber (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan (Seber vd., 1993) “Umutsuzluk ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek “gelecekle ilgili duyguları” (1., 6., 13., 15., 19. İfadeler) “motivasyon kayıplarını” (2., 3., 9., 11., 12., 16., 17., 20. İfadeler) ve “gelecek beklentilerini” (4., 7., 8., 14., 18. İfadeler) ortaya çıkarmaya dönük duygusal, motivasyonel ve bilişsel etmenlerden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde ilgili önermelere yönelik “evet” veya “hayır” cevapları beklenmektedir. Ancak bu çalışmada ilgili ölçek ifadelerine katılımcıların “kesinlikle katılmıyorum (1)” ve “tamamen katılıyorum (5)” arasında beşli Likert kullanılarak cevaplar vermesi beklenmiştir. Ölçeğin ifadelerinin içerdiği olumlu-olumsuz yargılar analiz öncesinde ters çevrilerek veri girişi yapılmıştır.

Veri toplama süreci sonunda 273 katılımcının anketi geçerli kabul edilerek analizler bu örneklem sayısı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan anketler istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda birinci bölüm olan demografik değişkenler yüzde ve frekans analizi yoluyla incelenmiştir. Çalışmanın hipotezini test etmek amacıyla ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmış olup, araştırma sorularını cevaplandırmaya yönelik olarak ise değişkenler ve alt boyutları arasındaki ilişkiler, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile incelenmiş ve çıkan bulgular yorumlanarak tartışılmıştır.

4. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde gerçekleştirilen analiz sonuçları ortaya konularak, araştırmanın bulguları ifade edilmiştir. Bu kapsamda Tablo 2’de araştırmanın değişkenleri ve alt değişkenlerine ilişkin betimsel bazı istatistiklere, güvenirlik analizi ve korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre tabloda güvenirlik düzeyinin Cronbach’ın Alfa değeri ile ortaya konduğu görülmektedir. Alfa değerinin $0,60 < \alpha < 0,80$ ise güvenilir, $0,80 < \alpha < 1,00$ ise yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilmektedir (Karagöz, 2019: 1003). Ölçek boyutlarının güvenirliği incelendiğinde Cronbach’ın Alfa değerlerinin kabul edilen düzeylerin üstünde olduğu görülmektedir. Tablo 2’de değişkenler arasındaki ilişki düzeyi incelendiğine r değerinin çok zayıf pozitif korelasyon ($r < 0,26$), zayıf pozitif korelasyon ve orta düzeyde pozitif korelasyon ($0,49 < r < 0,70$) düzeylerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 2: Yabancılaşma ve Umutsuzluğa İlişkin Ölçümlere Ait Ortalama, Korelasyon ve Güvenirlik Analizleri

Alt Faktörleri	\bar{x}	α	Korelasyon (r)					
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Güçsüzlük	3,43	0,714	-	0,55	0,48	0,37	0,39	0,55
2. Kuralsızlık	3,87	0,671	0,55	-	0,47	0,24	0,21	0,37
3. Yalıtılmışlık	3,57	0,752	0,48	0,47	-	0,23	0,30	0,41
4. Duygusal	2,66	0,800	0,37	0,24	0,23	-	0,62	0,66
5. Motivasyonel	2,58	0,836	0,39	0,21	0,30	0,62	-	0,67
6. Bilişsel	3,14	0,690	0,55	0,37	0,41	0,66	0,67	-

Genel	\bar{x}	α	Korelasyon (r)	
			1.	2.
1. Yabancılaşma	3,60	0,843	-	0,48
2. Umutsuzluk	2,74	0,903	0,48	-

Tablo 2'deki bulgulara bakıldığında, gençlerin gelecek beklentilerini içeren bilişsel umutsuzluk boyutunun diğer umutsuzluk boyutu ile karşılaştırıldığında, yabancılaşma alt boyutları ile daha ilişkili olduğu ifade edilebilir. Özellikle bireylerin güçsüzlük duyguları ile geleceğe ilişkin bilişsel umut düzeyleri arasındaki ilişki dikkat çekicidir. Yabancılaşma ve umutsuzluk tüm boyutlarıyla birlikte değerlendirildiğinde ise değişkenlerin orta düzey ve pozitif bir korelasyona ($r=0,48$) sahip olduğu anlaşılmaktadır.

- 186 -

Tablo 3: Yabancılaşma ve Alt Boyutlarının Umutsuzluk Üzerindeki Etkisine Yönelik Basit ve Çoklu Regresyon Analizi

Değişken	B	S.Hata	β	t	Sig. (p)
Sabit	,852	,212	-	4,019	,000
Yabancılaşma	,526	,058	,482	9,046	,000
<i>p</i>	0.000		<i>F</i>	81,836	<i>Durbin-Watson</i>
<i>R</i>	0.482		<i>R</i> ²	0.232	2.093

Değişken	B	S.Hata	β	t	Sig. (p)
Sabit	1,003	,217	-	4,631	,000
Güçsüzlük	,389	,060	,429	6,471	,000
Kuralsızlık	,003	,064	,003	,048	,962
Yalıtılmışlık	,110	,051	,135	2,161	,032
<i>p</i>	0.000		<i>F</i>	31,547	<i>Durbin-Watson</i>
<i>R</i>	0.510		<i>R</i> ²	0.260	2,064

Tablo 3 incelendiğinde, yabancılaşma ve umutsuzluk arasındaki basit regresyon modeline göre, yabancılaşmanın umutsuzluğun yaklaşık %23'ünü açıkladığı görülmektedir ($R=0,482/R^2=0,232$). Yabancılaşmanın umutsuzluğu tahmininde; 0,482 değerinde bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir. Yabancılaşma düzeyinin artmasının bireylerin umutsuzluk düzeylerinin artmasında etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “H₁: Yabancılaşmanın umutsuzluk üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. Tablo 3'teki çoklu regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında ise üç boyutun bulunduğu regresyon modelinin umutsuzluğun %26'sını açıkladığı ($R=0,510/R^2=0,260$) görülmekte, standardize edilmiş β katsayılarına bakıldığında ise yabancılaşmanın alt boyutlarının umutsuzluğu etkilemedeki önem düzeyinin sırasıyla güçsüzlük, yalıtılmışlık ve kuralsızlık olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki bireylerin umutsuzluk duygularına özellikle etki eden boyut güçsüzlük boyutudur. Yalıtılmışlık boyutunun önemi çok zayıftır ve kuralsızlık boyutunun önemi ise söz konusu değildir.

Tablo 4: Yabancılaşma Alt Boyutlarının Duygusal Umutsuzluk Boyutu Üzerindeki Etkisine Yönelik Çoklu Regresyon Analizi

Değişken	B	S.Hata	β	t	p
Sabit	1,055	,281	-	3,752	,000
Güçsüzlük	,353	,078	,322	4,521	,000
Kuralsızlık	,048	,083	,041	,582	,561
Yalıtılmışlık	,058	,066	,059	,872	,384

R= 0.380 R²= 0.144
F = 15,115 p= 0.000

Araştırma hipotezi dışındaki araştırma sorularına yanıt aramak amacıyla da çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Tablo 4'te yabancılaşma alt boyutlarının umutsuzluk olgusunun bir alt boyutu kabul edilen duygusal umutsuzluk üzerindeki etkileri incelenmiştir. Güçsüzlük boyutu duygusal umutsuzluğun önemli bir açıklayıcısı durumundadır. Kuralsızlık ve yalıtılmışlık boyutlarının ise duygusal umutsuzluğu açıklamada önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Tablo 5: Yabancılaşma Alt Boyutlarının Motivasyonel Umutsuzluk Boyutu Üzerindeki Etkisine Yönelik Çoklu Regresyon Analizi

Değişken	B	S.Hata	β	t	p
Sabit	,981	,269	-	3,651	,000
Güçsüzlük	,373	,075	,350	5,003	,000
Kuralsızlık	-,056	,079	-,049	-,702	,483
Yalıtılmışlık	,150	,063	,156	2,367	,019
R= 0.420	R ² = 0.176				
F = 19,171	p= 0.000				

Tablo 5’te yabancılaşma boyutlarının bir umutsuzluk alt boyutu olan motivasyonel boyut üzerindeki etkisine yönelik çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Sonuçlara bakıldığında, motivasyonel umutsuzluk duygularına etki eden en önemli yabancılaşma boyutunun güçsüzlük boyutu olduğu görülmektedir. Yalıtılmışlık boyutunun önem düzeyi düşük, kuralsızlık boyutu ise etkisiz durumadır.

Tablo 6: Yabancılaşma Alt Boyutlarının Bilişsel Umutsuzluk Boyutu Üzerindeki Etkisine Yönelik Çoklu Regresyon Analizi

Değişken	B	S.Hata	β	t	p
Sabit	,815	,233	-	3,503	,001
Güçsüzlük	,452	,065	,440	7,007	,000
Kuralsızlık	,045	,069	,041	,653	,514
Yalıtılmışlık	,169	,055	,183	3,078	,002
R= 0.578	R ² = 0.334				
F = 44,991	p= 0.000				

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde ise benzer şekilde güçsüzlük boyutu bilişsel umutsuzluk boyutunu açıklamada en önemli yabancılaşma boyutu durumundadır. Bir diğer dikkat çeken husus ise, yabancılaşma alt boyutları üçü birlikte bilişsel umutsuzluğu %33,4 düzeyinde açıklamasıdır. Diğer umutsuzluk boyutları ile karşılaştırıldığında yabancılaşma alt boyutlarından en çok etkilenen bilişsel umutsuzluk boyutudur.

SONUÇ

Yabancılaşmanın umutsuzluk ile ilişkisini incelemeyi ve yabancılaşmanın umutsuzluk üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada katılımcılardan sağlanan verilerden elde edilen bulgular ışığında, yabancılaşma yaşayan gençlerin umutsuzluk

düzelelerinde bir artış olabileceđi sonucuna ulařılmıřtır. Özellikle güçsüzlük boyutu gençlerin umutsuz hissetmelerine neden olan en önemli yabancılařma boyutu durumundadır. Kuralsızlık ve yalıtılmıřlık boyutları ile umutsuzluđun tüm boyutları iliřkili olsa da bu iki yabancılařma boyutunun umutsuzluđa pek etkisi olmadığı ifade edilebilir. Kendini güçsüz hisseden gençlerin duygusal, motivasyonel ve biliřsel açıardan umutsuzluk duygusuyla karşı karşıya olduđu söylenebilir. Özellikle, gençlerin geleceđe dönük beklentilerini içeren biliřsel umutsuzluk boyutu yabancılařmadan en çok etkilenen boyut durumundadır.

Yabancılařmanın pek çok boyutu bulunmaktadır. *“Yabancılařmanın ‘güçsüzlük’ ya da ‘iktidarsızlık’ boyutu, insanların toplumsal çevrelerini etkileyememeleriyle ilgili duygularını, kaderlerinin kendi denetimleri altında olmayıp, dıř güçler, başkaları ya da kurumsal düzenlemeler tarafından belirlendiđi hislerini ifade ederken, ‘anlamsızlık’, deđerli sayılan hedeflere ulaşabilmek için, meřru olmayan yollara gerek olduđu”* (Cevizci, 2020: 1957) hissini ifade etmektedir. Bu durum Seeman’ın ifade ettiđi güçsüzlük, kuralsızlık, anlamsızlık, soyutlanma ve kendine yabancılařma durumlarını ortaya çıkaracak ve bu süreçleri yařayan bireyler belirledikleri hedeflere ulaşma noktasında kendilerini yeterli göremeyip, umutsuzluk hislerine kapılacaklardır. Bu çalışma çerçevesinde; yabancılařma kavramının güçsüzlük, kuralsızlık ve sosyal yalıtılmıřlık boyutları ile umutsuzluk arasında iliřki olduđu tespit edilmiřtir. Aynı zamanda bu çalışmada; bireyde çaresizlik ve acizlik gibi olumsuz duygular barındıran ve bireyin içinde bulunduđu koşulları deđiřtirme gücü ve yetkisine sahip olmadığını düşünmesine sebep olan Seeman (1959) ve Dean (1961) tarafından kullanılan güçsüzlük kavramının özellikle biliřsel mutsuzluđa neden olduđu tespit edilmiřtir.

Dean’ın yabancılařma ölçeđi farklı çalışmalarda da kullanılmıřtır. Atlı ve diđerleri (2015); öğrencilerin yabancılařma ve yalnızlık düzeylerini farklı deđerkenlerle tespit etmek amacıyla kullanmıřlardır. Buna göre izole edilmiř ve güçsüzlük hisleri yükselen öğrencilerin yalnızlık hissetme durumları artmaktadır (Atlı, vd. 2015: 156). Dean’ın yabancılařma ölçeđinin geçerlilik ve güvenilirliğini ölçen Güđerçin ve Aksay (2017), çalışmalarında ölçeđin “iç tutarlıđa” sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduđunu tespit etmiřlerdir. Benzer biçimde Yalçın ve Dönmez (2017), Dean’ın yabancılařma ölçeđini Türkçe’ye uyarladıkları çalışmalarında “ölçeđin geçerli bir ölçüm aracı olduđunu” (168) saptamıřlardır. Dean’ın yabancılařma ölçeđinin kullanıldıđı bir diđer

çalışma Turan ve Özkan (2020: 109-112)'ın terör saldırıları sonrasında yabancılaşma duygusunu ortaya koymaya yönelik olan araştırmalarıdır. Araştırmaya göre; terör saldırısına maruz kalan katılımcıların “zihinsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik” olmak üzere farklı tepkiler verdikleri ve “yabancılaşma yaşayan bireylerin olay yeri görüntülerine karşı duygusal ve bilişsel anlamlar” yüklediklerini tespit etmişlerdir. Bu kapsamda yabancılaşma ile ilgili çalışmaların “*iş/meslek sahalarında-öğretmenler, idareciler gibi, öğrencileri arasında, ölçek geliştirme çalışmaları ya da kuramsal açıklamalar bakımından ilerlediği*” (Kırman ve Atak, 2020: 291) ifade edilebilir.

Hızlı yaşanan toplumsal olaylar yabancılaşma ve umutsuzluk kavramlarının sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik olmak üzere farklı boyutlarıyla tekrar incelenmesini gerektirmektedir. Bu tür çalışmalar, yaşanan yabancılaşma ve umutsuzluk boyutlarını kavrayabilme ve dönemsel karşılaştırma yapabilme fırsatı sunmaları bakımından oldukça önemli olacaklardır.

KAYNAKÇA

- American Psychological Association, (2023). Url: <https://www.apa.org/topics/depression> (Erişim Tarihi: 03.12.2022).
- Aronson, E., Wilson, T. D. ve Akert, R. M. (2012). *Sosyal Psikoloji (Çev. O. Gündüz)*. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Atlı, A., Keldal, G. ve Sonar, O. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(29), 149-160.
- Barbalet, J. (2020). *Sosyoloji Sözlüğü (Çev. B. S. Turner ve C. Akçabay)* İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Beck, A. T. (2015). Theory of Personality Disorder. A. T. Beck, D. D. Davis, ve A. Freeman (Ed.), *Cognitive Therapy of Personality Disorders*. New York, London: The Guilford Press.
- Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D. ve Trexler, L. (1974). The Measurement of Pessimism The Hopelessness Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42(6), 861-865. <https://doi.org/10.1037/h0037562>.
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Çakmak, E. (2011). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cambrige Dictionary, (2023). *Cambrige Dictionary*. Url: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/hope?q=hope> (Erişim Tarihi: 03.04.2023).
- Case, J. M. (2008). Alienation and Engagement: Development of An Alternativetheoretical Framework For Understanding Student Learning. *High Education*, 55, 321-332. <https://doi.org/10.1007/s10734-007-9057-5>.
- Cevizci, A. (2020). *Büyük Felsefe Sözlüğü, II Cilt (K-Z)*. İstanbul: Say Yayınları.
- Cevizci, A. (2022). *Felsenin Kısa Tarihi* (8. b.). İstanbul: Say Yayınları.
- Csikszentmihalyi, M. (2022). *Mutluluk Bilimi Akış. (Çev. B. Satılmış)*. Ankara.
- Cüceloğlu, D. (2006). *İnsan ve Davranış Psikolojinin Temel Kavramları*. İstanbul: Remzi Kitabevi.

- Dean, D. G. (1961). Alienation: Its Meaning and Measurement. *American Sociological Review*, 26(5), 753-758. <https://doi.org/10.2307/2090204>.
- Dilbaz, N., ve Seber, G. S. (1993). Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi. *Kriz Dergisi*, 1(3), 134-138. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000044.
- Durkheim, E. (2019). *İntihar. (Çev. Z. Z. İlkelen)*. İstanbul: Pozitif Yayınevi.
- Frankl, V. E. (2022). *İnsanın Anlam Arayışı. (Çev. Ö. Yılmaz)*. İstanbul: Okyanus Us Yayınevi.
- Fromm, E. (2019). *Sahip Olmak ya da Olmak: İki Varoluş Biçimi Üzerine Bir İnceleme (8. Baskı). (Çev. A. Arıtan)*. İstanbul: Say Yayınları.
- Giddens, A., ve Sutton, P. W. (2014). *Sosyolojide Temel Kavramlar. (Çev. A. Esgin)*. Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Gügerçin, U., ve Aksay, B. (2017). Dean'in Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 13, 137-154. <https://doi.org/10.17130/ijmeh.20173126266>.
- Hogg, M. A., ve Vaughan, G. M. (2017). *Sosyal Psikoloji. (Çev. İ. Yıldız, ve A. Gelmez)*. Ankara: Ütopya Yayınevi. - 192 -
- İmamoğlu, A., ve Yavuz, A. (2011). Üniversite Gençliğinde Dini İnanç ve Umutsuzluk İlişkisi. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 13(23), 205-244.
- Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). *Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş*. İstanbul: Evrim Yayınevi.
- Karagöz, Y. (2019). *Spss Amos Meta Uygulamalı İstatistiksel Analizler*. Ankara: Nobel.
- Karasar, N. (2008). *Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (18 Baskı)*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Karakaş, S. (2017). *Prof. Dr. Sibel Karakaş Psikoloji Sözlüğü*. Url: <https://www.psikolojisozlugu.com/alienation-yabancilasma> (Erişim Tarihi: 03.05.2023).
- Kaynak, İ. H. (2012). İnsanın Anlam Arayışında Din ve Mit'lerin Rolü. *Batman University Journal of Life Sciences*, 1(1), 673-682.

- Killen, C. (1998). Loneliness: An Epidemic in Modern Society. *Journal of Advanced Nursing*, 28(4), 762-770. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1998.00703.x>.
- Kırman, T., ve Atak, H. (2020). Yabancılaşma: Kavramsal ve Kuramsal Bir Değerlendirme. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 279-295.
- Kızılcıkelik, S. (1994). *Sosyoloji Teorileri (2. Baskı)*. Konya: Yunus Emre Grafik Tasarım ve Yayıncılık.
- Langman, L., ve Besnard, P. (2011). *Sosyolojik Düşünce Sözlüğü (1. Baskı)*. (Çev. B. Arıbaş) İstanbul: İletişim Yayınları.
- Macionis, J. J. (2017). *Sosyoloji (13. Baskı)*. (Çev. V. Akan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Mackey, J. A. (1970). The Dimensions of Adolescent Alienation. *The High School Journal* (2), 84-95.
- Marshall, G. (2021). *Sosyoloji Sözlüğü*. (Çev. O. Akınhay, ve D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Martella, R. C., Nelson, J. R., ve Marchand-Martella, N. E. (1999). *Research Methods: Learning To Become A Critical Research Consumer (1. Edition)*. Allyn & Bacon. - 193 -
- Melges, F. T., ve Bowlby, J. (1969). Types of Hopelessness in Psychopathological Process. *Arch Gen Psychiat*, 20, 690-699. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1969.01740180074007>.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Association*, 3(5), 672-682. <https://doi.org/10.2307/2084686>.
- Özatalay, C. (2016). Barlas Tolan'dan Hareketle Anomi ve Yabancılaşma Üzerine Bir Sorgulama. A. Ergur (Ed.), *Buruk Şenlik - Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri* (113-129). Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Özdamar, K. (2001). *Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi: Çok Değişkenli Analizler*. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
- Petrovic, G. (2012). *Marksist Düşünce Sözlüğü*. (T. Bottomore, Dü., & L. Köker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
- Plotnik, R. (2009). *Psikoloji'ye Giriş*. (Çev. T. Geniş). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

- Rafalides, M., ve Hoy, W. K. (1971). Student Sense of Alienation and Pupil Control Orientation of High Schools. *The High School Journal*, 55(3), 101-111.
- Seber, G. S. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir: Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir.
- Seber, G. S., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., ve Tekin, D. (1993). Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirliği. *Kriz Dergisi*, 1(3), 139-142. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000045.
- Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation. *American Sociological Review* (6), 783-791. <https://doi.org/10.2307/2088565>.
- Sidorkin, A. M. (2004). In The Event of Learning: Alienation and Participative Thinking In Education. *Educational Theory*, 54(3), 250-262. <https://doi.org/10.1111/j.0013-2004.2004.00018.x>.
- Swingewood, A. (2014). *Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. O. Akınhay)*. İstanbul: Agora Kitaplığı.
- Şahin, A. (2004). *Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi*. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 523-547.
- Şimşek, H., ve Katıtaş, S. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)* (1), 81-99.
- TDK (Türk Dil Kurumu). (2019). *Türkçe Sözlük*. (Ed. Ş. H. Akalın, ve vd) Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tezcan, M. (1985). Gençlik ve Yabancılaşma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18(1), 121-127. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001088.
- Tönnies, F. (2018). *Cemaat ve Cemiyet. (Çev. E. Güler)*. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.

- Turan, N., ve Özkan, B. (2020). Terör Saldırıları Sonrası Yabancılaşma Duygusu Yaşayan Bireylerin Yaşantıları: Fenomenolojik Çalışma. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 12(1), 100-117. <https://doi.org/10.18863/pgy.707658>.
- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2022). Url: <https://data.tuik.gov.tr/bulten/index?p=1statistiklerle-genclik-2021-45634>. (Erişim Tarihi: 01.02.2023).
- Türk Dil Kurumu. (2019). *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*. Url: <https://sozluk.gov.tr> (Erişim Tarihi: 04.02.2023).
- Ulucan, H., Kılınç, M., Kaya, K., ve Türkçapar, Ü. (2011). Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 13(3), 349-356.
- Ural, A., ve Kılıç, İ. (2006). *Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Yalçın, Ö., ve Dönmez, A. (2017). Sosyal Psikolojik Açından Yabancılaşma: Dean'ın Yabancılaşma Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 150-175.
- Yılmaz, S., ve Sarpkaya, P. (2009). Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma ve Yönetimi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6(2), 314-333.
- Zencirkıran, M. (2019). *Sosyoloji*. Bursa: Dora Basım Yayın.